

Нейрокогнитивные функции при благополучном старении. Часть 2: исследование нейропсихологических факторов

А.И. Ерзин, А.Ю. Ковтуненко

Оренбургский государственный медицинский университет. Кафедра клинической психологии и психотерапии, г. Оренбург, Россия.

E-mail: alexerzini@gmail.com

Аннотация. Представлены результаты нейропсихологического исследования когнитивных коррелятов благополучного старения. С помощью батареи нейропсихологических тестов изучены такие функции, как внимание, зрительный, слуховой и соматосенсорный гнозис, различные виды праксиса, мнестические процессы, критичность, способность к абстрагированию и антиципация. Было обследовано 226 пожилых людей (сред. возр. $70,56 \pm 9,9$) без выраженных когнитивных расстройств. На основе математического моделирования, исследование показало, что наиболее значимыми предикторами среди изученных нейропсихологических факторов благополучного старения являются семантическая память и скорость антиципаторных процессов. Данное исследование является частью работ по анализу нейрокогнитивных коррелятов субъективного благополучия в позднем возрасте.

Ключевые слова: благополучное старение, геронтология, геронтопсихология, когнитивные функции, поздний возраст, нейропсихология.

Публикация подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта, поддержанного грантом президента Российской Федерации (№МК-5837.2018.6, соглашение № 075-15-2019-105)

Введение

В рамках психологического подхода благополучное старение можно трактовать как комплекс когнитивных, мотивационных, характерологических и поведенческих факторов, обеспечивающих высокий уровень удовлетворенности различными сферами жизни и эффективное интра- и интериндивидуальное

функционирование в пожилом и старческом возрасте (Baltes, Baltes, 1990). Нейрокогниции, при этом, являются, с одной стороны, предпосылками успешного функционирования пожилых лиц, обеспечивающими состоятельность в познавательной, профессиональной, творческой и межличностной сферах. С

другой стороны, нейропсихологические корреляты служат маркерами, или показателями, отражающими степень благополучия в аспекте протекания когнитивных процессов и благополучного старения в целом.

В предыдущей части статьи мы сфокусировались на концептуальных основах когнитивной геронтологии и показали, что благополучное старение сопряжено с более качественным использованием компенсаторных механизмов нейро-

нального субстрата психики и более развитой нейропластичностью (Stern, 2009; Vance et al., 2012), позволяющими поддерживать функционирование пожилой личности на высоком уровне, даже при наличии проблем с соматическим здоровьем (Ерзин, Ковтуненко, 2019). Вторая часть данной статьи посвящена эмпирическому исследованию нейрокоррелятов благополучного старения.

Материалы и методы

Было обследовано 226 человек в возрасте 60-94 лет (сред. возр. $70,56 \pm 9,9$), из них 79 мужчин и 147 женщин. Исследование проходило в неврологических и санаторно-оздоровительных учреждениях г. Оренбург. Основными критериями исключения из выборки были: 1) сниженная критичность к своему состоянию / заболеванию; 2) наличие тяжелых заболеваний и состояний, препятствующих эффективному выполнению экспериментально-психологических заданий. В выборку вошли 121 условно здоровый человек, 56 человек с легкими когнитивными нарушениями и 49 человек с очаговыми и диффузными поражениями головного мозга сосудистого генеза без синдрома деменции.

Для оценки субъективного благополучия у пожилых применялась «Методика диагностики благополучного старения» (α -Кронбаха=0,910; коэффициент эмпирической валидности $r=0,763$), состоящая из 70 пунктов и 7 субшкал, отражающих удовлетворенность такими сферами жизни как: «Здоровье», «Финансовое бла-

гополучие», «Семья», «Социальное взаимодействие», «Временная перспектива», «Работа и хобби», «Личностный рост и позитивные эмоции» (Геращенко, Ерзин, 2015). Батарея нейропсихологических тестов включала в себя функциональные пробы на зрительный гнозис, соматосенсорный гнозис, слуховой гнозис, праксис позы, динамический праксис, реципрокную координацию, пространственный праксис, конструктивный праксис, оральный праксис, произвольное внимание, кратковременную и долговременную память, смысловую память, критичность и абстрактно-логическое мышление (Балашова, Ковязина, 2009). Эффективность выполнения нейропсихологических заданий оценивалась по системе «0-2», где 0 – испытуемый не смог верно справиться с заданием / отказался от выполнения; 1 – выполнял задание в замедленном темпе и/или допускал единичные ошибки; 2 – быстро и верно справился с заданием. Степень сохранности мнестических процессов измерялась с помощью методики заучивания 10 слов

А.Р. Лурия. Произвольное внимание оценивалось на основе средних временных показателей выполнения заданий по таблицам Шульте. Кроме того, применялась методика диагностики антиципации, представляющая собой стандартизированный набор из 16 диагностических карт с изображением ситуаций, исход которых нужно спрогнозировать обследуемым (Родионова, Абдульманова, 2016). Оценивалось время выполнения заданий, точность антиципации и ее ведущий уровень (сенсомоторный, перцептивный, представленческий и речемысленный).

Для статистической обработки полученных данных использовались методы описательной статистики (оценивались средние значения из-

меряемых параметров и стандартное отклонение), t-критерий Стьюдента для анализа различий между выборками, коэффициент корреляции Пирсона для выявления взаимосвязей между переменными, а также структурное моделирование с целью установления характера и силы влияния нейропсихологических факторов на уровень благополучного старения. При этом в качестве достоверных нами использовались данные, полученные при статистической обработке на уровне 0,05 и 0,01. Параметры структурной модели: $\chi^2=1,613$; количество степеней свободы – 1; степень вероятности – 0,204. Все расчёты производились в программах IBM SPSS Statistics 22 и Amos 22.

Результаты и обсуждение

Структура благополучного старения

Анализ полученных в ходе эмпирического исследования результатов показал, что среднее значение «Индекса благополучного старения» по выборке – 397,94, что соответствует нормативным показателям «ниже нормы».

Анализ структуры компонентов опросника «Индекс благополучного старения» (табл. 1) позволил сделать вывод о том, что на первом месте по выраженности оказалась шкала «Семья», описывающая получение удовольствия от пребывания в кругу близких людей и теплые отношения с детьми, внуками, правнуками и др. родственниками.

Вторая по выраженности шкала – «Личностный рост и позитивные эмоции», так или иначе, касается положительных эмоций, позитивных последствий старости, связанных с обретением мудрости, уверенности в себе и т.д.

На третьем месте по степени выраженности расположилась шкала «Работа и хобби». В этом плане старость рассматривается респондентами как возможность посвятить высвободившееся время себе, своим увлечениям и ценностям или же сохранение профессиональной деятельности.

Менее выраженные и приблизительно равные значения получены по шкалам «Здоровье», «Социальное взаимодействие», «Финансовое благополучие» и «Временная перспектива». Необходимо отметить, что сниженный средний показатель шкалы «Здоровье», предполагающей субъективную удовлетво-

ренность физическим состоянием на данный момент, сохранность когнитивных процессов, отсутствие заметных изменений в физическом и психическом функционировании, обусловлен спецификой выборки – большинство респондентов на момент исследования находились на стационарном лечении, испытывали определенные жалобы соматического характера, что не позволило им достичь высоких результатов по данной шкале.

Интервьюирование респондентов позволило уточнить, что низкие показатели по шкале «Финансовое благополучие» у многих из них обусловлены высокими ценами на продовольственные продукты и лекарственные препараты при недостаточно высоких пенсионных выплатах, а также невозможностью «радовать подарками внуков так часто», как им хотелось бы.

Так же при интервьюировании некоторые участники исследования отмечали, что пережили смерть близких друзей; в иных случаях респонденты указывали, что на дан-

ный момент проживают совместно с детьми, покинув родные села/деревни, в которых активно взаимодействовали с соседями, друзьями и знакомыми, чего не могут делать в настоящий момент; а те, кто пережили смерть супруга(и) нередко заявляли о том, что большую часть времени вынуждены находиться в одиночестве, поскольку «даже частые встречи с близким и знакомыми людьми не могут заменить домашнего общения с человеком, с которым прожили вместе почти всю жизнь». Эти обстоятельства, вероятно, выступают причиной низких показателей по шкале «Социальное взаимодействие».

Относительно невысокая выраженность показателей по шкале «Временная перспектива» свидетельствует, главным образом, о склонности, отмечаемой у многих респондентов, вспоминать прошлое с сожалением о допущенных ошибках и желанием изменить что-либо, о переживаемом страхе при мыслях о смерти, об отсутствии перспектив и четких планов на будущее.

Таблица 1. Описательная статистика параметров благополучного старения в обследованной выборке

Шкалы	М	SD
Индекс благополучного старения	397,9435	88,33206
Здоровье	54,3150	17,39532
Финансовое благополучие	53,3925	22,57376
Социальное взаимодействие	54,0041	26,11403
Временная перспектива	53,6036	24,21392
Работа и хобби	57,5236	24,03767
Семья	72,5766	23,80085
Личностный рост и позитивные эмоции	58,9685	22,30666

Нейропсихологические параметры

В табл. 2 представлены средние значения в группе респондентов по таким параметрам как внимание, механическое запоминание, долговременная и смысловая память. Результаты, полученные в ходе эмпирического исследования, показали, что средний временной показатель по таблицам Шульте в выборке превышает нормативные значения – 78,24 секунд при норме 40-50 секунд, что свидетельствует о замедленности темпа протекания психи-

ческих процессов в целом. Результаты, полученные в ходе изучения кратковременной и долговременной памяти, характеризуют сохранность функций фиксации, ретенции и репродукции у пожилых людей и долгожителей. Средний показатель смысловой памяти у обследованных указывает на относительную сохранность выделения и запоминания обобщенных и систематизированных ассоциаций.

Таблица 2. Описательная статистика аттентивно-мнестических процессов по выборке

	Min	Max	M	SD
Внимание	0	253	78,24	56,851
Механическое запоминание	0	8	5,03	1,959
Долговременная память	0	300	8,74	40,841
Смысловая память	0	3	1,42	0,874

Первичные данные об уровне функционирования гностических функций в группе респондентов, приведенные в табл. 3, позволяют говорить о легкой недостаточности различных видов гнозиса: зрительного, соматосенсорного и слухового. Затруднения в зрительном различе-

нии предметов, определении характера их поверхности на ощупь, восприятии звуковых стимулов могут быть связаны с прогрессирующим при старении ухудшением чувствительности анализаторных систем, в том числе, их периферического уровня.

Таблица 3. Описательная статистика функционирования высших гностических функций в группе респондентов

	Min	Max	M	SD
Зрительный гнозис	0	3	1,45	0,775
Соматосенсорный гнозис	0	3	1,34	0,815
Слуховой гнозис	0	3	1,48	0,821

Показатели минимальных, максимальных, средних значений и стандартных отклонений, полученные в ходе исследования различных видов праксиса, представлены в табл. 4.

Таблица 4. Описательная статистика исследования функций праксиса в группе обследованных

	Min	Max	M	SD
Праксис позы	0	3	1,44	0,616
Динамический праксис	0	3	1,17	0,670
Рецепрочная координация	0	3	1,17	0,769
Пространственный праксис	0	3	1,41	0,884
Конструктивный праксис	0	3	1,38	0,779
Оральный праксис	0	3	1,87	0,544

Полученные в ходе исследования высших праксических функций средние значения указывают на отсутствие их выраженных нарушений для выборки в целом. Допущенные ошибки связаны, как правило, со свойственными для психически здоровых лиц пожилого и старческого возраста уменьшением мышечной силы, замедлением темпа движений (особенно сложных и многокомпо-

нентных), некоторым ограничением их амплитуды, уменьшением пластичности.

В структуре мыслительных процессов нами были изучены такие параметры как критичность, абстрактно-логическое мышление и антиципация. Первичные результаты исследования наглядно представлены в табл. 5.

Таблица 5. Описательная статистика исследования мыслительных процессов

	Min	Max	M	SD
Критичность	0	3	1,31	0,797
Абстрактно-логическое мышление	0	3	1	0,466
Антиципация (общий балл)	0	9	4,709	3,418
Антиципация (среднее время)	0	300	24,65	62,076

Согласно полученным данным у участников исследования наблюдается некоторое снижение критичности мышления, что, в свою очередь, объясняет категоричность суждений и ригидность установок в пожилом и старческом возрасте.

Анализ показателей абстрактно-логического мышления позволяет сделать вывод о том, что суждения пожилых людей и долгожителей носят более конкретный характер, являются менее обобщенными и точными. С помощью методики диа-

гностики антиципации уровень эффективности решения задач, требующих способностей действовать с некоторым пространственно-временным опережением событий у обследуемых составляет 4,7 баллов

(25,09 баллов при дальнейшей обработке для сопоставления с нормативными показателями). Время решения прогностических задач составляет в среднем – 24,65 секунд.

Роль нейропсихологических факторов в субъективном благополучии

Анализируя корреляции ИБС с основными высшими психическими функциями, мы установили, что субъективное благополучие на уровне тенденции положительно

связано с кратковременной памятью и смысловой памятью, и отрицательно связано со временем решения задач на прогнозирование (табл. 6).

Таблица 6. Результаты анализа взаимосвязей между индексом благополучного старения и высшими психическими функциями

	ИБС
Зрительный гнозис	,123
Соматосенсорный гнозис	-,176
Слуховой гнозис	-,119
Праксис позы	-,223
Динамический праксис	,035
Реципрокная координация	,110
Пространственный праксис	-,064
Конструктивный праксис	-,112
Оральный праксис	-,193
Кратковременная память*	,212
Долговременная память	,079
Смысловая память*	,240
Критичность	,020
Абстрактно-логическое мышление	,176
Внимание	-,123
Антиципация (точность)	,068
Антиципация (время решения) *	-,167

Примечание: * корреляции достоверны на уровне тенденции (0,05)

Эти данные, вероятно, свидетельствуют высокой роли передних отделов головного мозга, височной коры и нейродинамических параметров когнитивных процессов в формировании субъективного бла-

гополучия. В то же время остальные нейропсихологические показатели, как оказалось, достоверно не связаны с благополучным старением.

С целью верификации данных, полученных с помощью корреляци-

онного анализа Пирсона, мы использовали метод структурного моделирования, чтобы отсеять мало-значимые нейропсихологические факторы (рис. 1). Анализ показал, что из всех исследованных нами

нейропсихологических параметров наибольшее влияние на психологическое благополучие в позднем возрасте оказывают смысловая память и антиципация (скорость прогнозирования).

Рис. 1. Модель влияния нейропсихологических факторов на благополучное старение

Таким образом, Высокий уровень благополучия в пожилом возрасте, находится в определенной зависимости от способности запоминать, удерживать и воспроизводить наиболее важные и существенные события, явления, стороны и отно-

шения предметов, а также от нейродинамической составляющей способности прогнозировать, предвосхищать события и с высокой скоростью принимать соответствующие решения.

Заключение

Значительная часть нейрокогнитивных факторов, которые были исследованы в рамках нашей работы, не оказывают влияния на феномен благополучного старения. Однако, такие параметры когнитивной деятельности как смысловая память, а также скорость и эффективность антиципаторных процессов, как показал анализ, вносят значимый вклад в развитие субъективного благополучия в старости.

Смысловая память в зарубежной литературе обозначается как «семантическая» (Rathbone et al., 2015) и, как правило, противопоставляется эпизодической памяти.

Эпизодические воспоминания относятся к определенному моменту времени и обычно включают сенсорные восприятия деталей (например, визуальные образы и сенсорная информация) и характеризуются ощущением «умственного путешествия во времени» (Tulving, 1983, 2002). Напротив, семантические воспоминания включают просто знание о событии или факте, без ощущения мысленного путешествия назад и повторного переживания определенного события. Исследования показывают, что с возрастом сенсорные эпизодические воспоминания становятся менее доступны-

ми, а семантические воспоминания сохраняются (Levine et al., 2002; Piolino et al., 2006). Семантическая память может формировать основу для эпизодических воспоминаний и представлений о будущих событиях (Irish et al., 2012). Семантическая память является наиболее устойчивой формой автобиографической памяти, преимущественно сохраняемой при здоровом старении (Levine et al., 2002; Piolino et al., 2006), а также относительно сохранной при ретроградной амнезии (Klein & Lax, 2010; Rathbone, Moulin & Conway, 2009), депрессии (Dalgleish et al., 2007), аутизме (Crane & Goddard, 2008) и даже болезни Альцгеймера (Martinelli et al., 2013). Семантическая память может рассматриваться как сохранное звено в структуре высших психических функций и использоваться как опора для реабилитации лиц с различными клиническими проявлениями. Наши данные подтверждают современные зарубежные исследования (Prebble et al., 2013), которые обнаружили, что широкий спектр показателей благо-

получия пожилых людей коррелирует с высокими параметрами семантической памяти.

Высокая скорость антиципаторных процессов у людей с высоким индексом благополучного старения обуславливает умение быстро принимать решения, способность планировать деятельность и выстраивать четкие планы на будущее. Антиципация предполагает предвосхищение результата собственных действий или какой-либо ситуации. У лиц с высоким индексом благополучного старения отмечается более высокая скорость решения заданий на прогнозирование, что подтверждает связь с нейродинамическими параметрами.

В целом, полученные нами данные о роли нейропсихологических факторов в субъективном благополучии указывают на большое значение лобных (а именно, префронтальных и префронтальных) отделов в формировании субъективно-психологических характеристик благополучного старения.

Литература

- Балашова, Е. Ю., Ковязина, М.С. (2009). Методы нейропсихологической диагностики. Хрестоматия. М.: МПСИ, МОДЭК. 528 с.
- Геращенко, Н. А., Ерзин, А. И. (2015). Апробация методики «Индекс благополучного старения». / Материалы 5-й международной научно-практической конференции «Душевное здоровье населения на границе Европы и Азии», 48-56.
- Родионова, Т. А., Абдульманова, Н. Р. (2016). Пилотажное исследование психометрических возможностей новой методики диагностики антиципации / Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2016». 1-2.
- Ерзин, А. И., Ковтуненко, А. Ю. (2019). Нейрокогнитивные функции при благополучном

- старении. Часть 1: современное состояние проблемы // Neurodynamics. Журнал клинической психологии и психиатрии. 1, 1-18.
- Vance, D. E., Kaur, J., Fazeli, P. L., Talley, M. H., Yuen, H. K., Kitchin, B., Lin, F. 2012. Neuroplasticity and Successful Cognitive Aging: A Brief Overview for Nursing. *J Neurosci Nurs.*; 44(4):doi:10.1097/JNN.obo13e3182527571.
- Stern, Y. (2009). Cognitive reserve. *Neuropsychologia*, 47, 2015–2028. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2009.03.0041409–1419. [PubMed: 20384638]
- Baltes, P. B., Baltes, M. M. (1990). Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with compensation. In: Baltes, P.B.; Baltes, M.M., editors. *Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences*. Cambridge University Press; Cambridge, England, 1-34.
- Rathbone, Clare J. ; Holmes, Emily A. ; Murphy, Susannah E. & Ellis, Judi A. (2015). Autobiographical memory and well-being in aging: The central role of semantic self-images. *Consciousness and Cognition*, 33, 422-431.
- Piolino, P., Desgranges, B., Clarys, D., Guillery-Girard, B., Taconnat L., Isingrini M., Eustache F. (2006). Autobiographical Memory, Auto-noetic Consciousness, and Self-Perspective in Aging. *Psychology and Aging*, 3, 510-525.
- Tulving, E. (1983). *Elements of episodic memory*. Oxford University Press, New York.
- Tulving, E. (2002). Episodic memory: From mind to brain. *Annual Review of Psychology*, 53, 1-25.
- Levine, B., Svoboda, E., Hay, J.F., Winocur, G. (2002). Aging and autobiographical memory: Dissociating episodic from semantic retrieval. *Psychology and Aging*, 17 (4), 677-689.
- Irish, M., Addis, D.R., Hodges, J., Piguet, O. (2012). Considering the role of semantic memory in episodic future thinking: Evidence from semantic dementia. *Brain*, 135, 2178-2191.
- Klein, S.B., Lax, M.L. (2010). The unanticipated resilience of trait self-knowledge in the face of neural damage. *Memory*, 18, 918-948.
- Rathbone, C.J., Moulin, C.J.A., Conway, M.A. (2009). Autobiographical memory and amnesia: Using conceptual knowledge to ground the self. *Neurocase*, 15 (5), 405-418
- Dalgleish, T., Williams, J.M., Golden, A.M., Perkins, N., Barrett, L.F., Barnard, P.J., Yeung, C.A., Murphy, V., Elward, R., Tchanturia, K., Watkins, E. (2007). Reduced specificity of autobiographical memory and depression: The role of executive control. *Journal of Experimental Psychology General*, 136 (1), 23-42.
- Crane, L., Goddard, L.(2008). Episodic and semantic autobiographical memory in adults with autism spectrum disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 38 (3), 498-506.
- Martinelli, P., Anssens, A., Sperduti, M., Piolino, P. (2013). The influence of normal aging and Alzheimer's disease in autobiographical memory highly related to the

self. *Neuropsychology*, 27 (1), 69-78.

Prebble, S., Addis, D.R., Tippett, L.J. (2013). Autobiographical memory

and sense of self. *Psychological Bulletin*, 139, 815-840.

Neurocognitive functions in successful aging. Part 2: research of neuropsychological factors

A.I. Erzin, A.Yu. Kovtunenکو

Orenburg State Medical University. Department of Clinical Psychology and Psychotherapy, Orenburg, Russia. E-mail: alexerzini@gmail.com

Abstract. The results of a neuropsychological study of cognitive correlates of successful aging are presented. With the help of the battery of neuropsychological tests, such functions as attention, visual, auditory and somatosensory gnosis, various types of praxis, memory processes, reflexion, abstraction ability and anticipation were studied. 226 elderly people (mean age 70.56 ± 9.9) were examined without severe cognitive disorders. Based on mathematical modeling, the study showed that the most significant predictors among the studied neuropsychological factors of successful aging are semantic memory and the anticipatory speed. This study is part of the analysis of neurocognitive correlates of subjective well-being at a later age.

Keywords: successful aging, gerontology, gerontopsychology, cognitive functions, late age, neuropsychology.